

open
access
network

open-access.network

Report

Wahrnehmung und Bewertung von Angeboten und
Fördermaßnahmen durch Open-Access-
Professionals

Die Autor*innen

Für das Projekt open-access.network:

Helene Strauß (orcid.org/0000-0002-3278-0422)

Jesko Rücknagel (orcid.org/0000-0001-8824-8390)

Sarah Dellmann (orcid.org/0000-0002-0310-5831)

Die Version 1.0 dieser Publikation ist im Rahmen des Verbundprojekts „open-access.network“ erstellt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert worden (Förderkennzeichen 16KUV004).

Falls nicht anders vermerkt, ist das vorliegende Werk unter der [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lizenziert. Logos sind hiervon ausgenommen.

Zitationsvorschlag

Strauß, Helene; Rücknagel, Jesko; Dellmann, Sarah (2023): Wahrnehmung und Bewertung von Angeboten und Fördermaßnahmen durch Open-Access-Professionals. open-access.network Report. Version 1.0. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7593728>

Inhalt

Einleitung.....	1
Problemstellung.....	3
Methode.....	4
Zusammenfassung der Ergebnisse.....	5
Hinderungsgründe und Herausforderungen	5
Lösungsansätze	7
Unterstützungsbedarfe.....	8
Einordnung.....	9
Desiderata und Lücken.....	9
Handlungsempfehlungen	11
Forschungsförderer.....	11
Forschungsunterstützende Einrichtungen	11
Einrichtungsleitung	11
Referenzliste	12
Anhang	14
Anhang 1: Leitfaden für die Wahrnehmung und Bewertung von Angeboten und Fördermaßnahmen durch Open-Access-Professionals.....	14
Anhang 2: Kategorien für die Analyse	18

Einleitung

Im Rahmen des BMBF-geförderten Verbundprojekts „open-access.network – Kompetenz- und Vernetzungsplattform im Bereich Open Access“ (2019-2022) wurden insgesamt acht Erhebungen zum Stand der Umsetzung von Open Access in Deutschland durchgeführt.

Das Arbeitspaket „Umsetzung von Open Access“ (AP 4.1) diente im Kontext des Gesamtvorhabens open-access.network der Optimierung von Open-Access- Informations- und Förderinstrumenten, indem spezifische Anforderungen und Desiderate herausgearbeitet und analysiert wurden. Die typischen Hemmnisse, die einer flächendeckenden Open-Access-Transformation im Wege stehen, sind aufgrund langjähriger praktischer Erfahrungen in ihren Grundzügen bekannt. Doch existiert ein hoher Analysebedarf, der die speziellen Problemstellungen verschiedener Akteursgruppen feindifferenziert erfasst und kontextsensibel auswertet. Aufbauend auf bereits vorhandenen Studien (vgl. Referenzliste) wurden dazu acht Erhebungen zu fachgebietsspezifischen Konditionen, praktischen Anforderungen und akteursspezifischen Rahmenbedingungen durchgeführt. Die Ergebnisse können als Grundlage für die Optimierung von Informations-, Vernetzungs- und Förderangeboten dienen.

Die Intention des Arbeitspaketes ist es,

- durch Datenerhebungen und Analysen systematisch das vorhandene Wissen zum Stand und den Bedingungen der Umsetzung von Open Access zu erweitern;
- Einblicke in fachgebietsspezifische Anforderungen zu erhalten;
- ein differenziertes Verständnis verzögernder Momente bei der Umsetzung von Open Access zu erhalten;
- Desiderate bei unterstützenden Infrastrukturen und Serviceleistungen zu identifizieren;
- Passgenauere Lösungsansätze für wissenschaftliche Disziplinen und Fachgebiete zu formulieren.

Die acht Erhebungen wurden von der Technischen Informationsbibliothek (TIB, Förderkennzeichen 16KUV004) und dem Open-Access-Büro c/o Freie Universität Berlin (FUB, Förderkennzeichen 16KUV002) durchgeführt (siehe Tabelle 1).

Erhebung	Thema	Methode	Projektpartner
E1	Wahrnehmung von Open Access: Erhebung zu Anforderungen und Hindernissen in ausgewählten Technik- und Naturwissenschaften. Maschinenbau und Chemie	Qualitatives Expert*innen-Interview	TIB
E2	Wahrnehmung von Open Access: Erhebung zu Anforderungen und Hindernissen in den Rechtswissenschaften	Qualitatives Expert*innen-Interview	TIB
E3	Wahrnehmung von Open Access: Erhebung zu Anforderungen und Hindernissen in ausgewählten Geistes- und Sozialwissenschaften. Geschichtswissenschaften und Soziale Arbeit	Qualitatives Expert*innen-Interview	TIB
E4	Wahrnehmung und Bewertung von Angeboten und Fördermaßnahmen durch Open-Access-Professionals	Qualitatives Expert*innen-Interview	TIB
E5	Umsetzung von Open Access: Erhebung zu Beteiligungsoptionen für Unternehmen an Open-Access-Finanzierung	Expert*innen-Befragung	TIB
E6	Umsetzung von Open Access: Erhebung zu offenen Open-Access-Infrastrukturen	Expert*innen-Befragung	TIB
E7	Erhebung und Analyse Open-Access-Bücher	Methodenmix	FUB
E8	Identifikation von Open-Access-Servicelücken	Methodenmix	FUB

Tabelle 1 Durchgeführte Erhebungen in open-access.network

Es wurden folgende Arbeitsschritte unternommen:

1. Allgemeine Konzeption der Erhebungen inkl. Umfeldanalyse momentan laufender Projekte mit ähnlicher Zielsetzung (z. B. Opening¹). Auswertung vorliegender veröffentlichter Studien (vgl. Referenzliste)
2. Methodische und inhaltliche Konzeption der einzelnen Erhebungen
3. Durchführung der Erhebungen mit jeweiligem Schwerpunkt
4. Verfassen von Ergebnisberichten mit Handlungsempfehlungen.

Mit diesem Report legt die Technische Informationsbibliothek (TIB) die Auswertung der Erhebung „Wahrnehmung und Bewertung von Angeboten und Fördermaßnahmen durch Open-Access-Professionals“ (E4) vor, die Grundlage für die Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur weiteren Umsetzung von Open Access im deutschsprachigen wissenschaftlichen Publikationssystem bildet.

¹ <http://opening-projekt.rz.tu-bs.de/> letzter Zugriff am 13.01.2023

Problemstellung

Unter den relevanten wissenschaftspolitischen Akteur*innen besteht Konsens über das Ziel, Open Access als Standard wissenschaftlichen Publizierens zu etablieren. Nicht zuletzt können die positiven Effekte von Open Access durch empirische Studien bestätigt und Vorbehalte zu möglichen negativen Effekten als empirisch widerlegt gelten (vgl. Hopf et. al 2022). Eine Vielzahl von Empfehlungen, Initiativen, Leitlinien sowie Positions- und Strategiepapieren wurde in den letzten Jahren veröffentlicht. Für die deutsche Forschungslandschaft seien als wichtige Papiere genannt: Plan S (cOAlition S 2018), die UNESCO Recommendation on Open Science (UNESCO 2021), die Open-Access-Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (2018), die Positionierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu Open Science als Teil der Wissenschaftskultur (2022) sowie die Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens des Wissenschaftsrats (2022).

Mitverantwortlich für die Umgestaltung des wissenschaftlichen Publikationssystems in Deutschland sind die lokalen wissenschaftlichen Einrichtungen. Eine groß angelegte Studie umfasste Angaben von über 400 Einrichtungen zum damals aktuellen Stand der Realisierung von Open Access (Pampel 2019). Sie identifizierte die Kostenübernahme von Open-Access-Publikationsgebühren sowie das Vorhandensein von Informations- und Beratungsangeboten als relevante Punkte für eine gelingende Open-Access-Transformation. Diese Angebote müssen dezentral, an den jeweiligen Einrichtungen erbracht werden, um die Wissenschaftler*innen in der Breite zu erreichen (vgl. Pampel 2019, 58f und 43). Die Gruppe der lokalen Open-Access-Professionals spielt hierfür eine zentrale Rolle im Transformationsprozess. Meist angesiedelt an wissenschaftlichen Bibliotheken oder in anderen forschungsunterstützenden Abteilungen, übernehmen sie vielfältige Aufgaben an ihren Einrichtungen und vermitteln Anforderungen und Angebote an die Wissenschaftler*innen vor Ort.

Der vorliegende Report stellt die Ergebnisse einer Befragung von Open-Access-Professionals an deutschen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen vor, die im Frühling 2021 stattfand. Die lokalen Open-Access-Professionals wurden nach Hindernissen in ihren Bemühungen befragt, die Open-Access-Transformation an ihren Einrichtungen voranzubringen. Darauf aufbauend wurden Lösungsansätze erarbeitet und Desiderate bei unterstützenden Infrastrukturen und Serviceleistungen identifiziert.

Zum Zeitpunkt der Erhebung waren die Verlängerungen der DEAL-Verträge mit Wiley und Springer Nature noch nicht beschlossen; dieses Thema nahm einen entsprechend großen Anteil in den Interviews ein. Zwischen Erhebungszeitraum und der Veröffentlichung dieses Berichts haben Diskussionen zur Relevanz wissenschaftstragender Infrastrukturen zur Neuausrichtung der Forschungsevaluation (vgl. CoARA 2022) und zu Open-Access-Geschäftsmodellen, insbesondere für „Diamond Open Access“ (vgl. Bosman et al. 2021, Becerril et al. 2021) Fahrt aufgenommen. Dennoch zeigen die Ergebnisse problematische

Entwicklungen der Open-Access-Transformation auf, die für die Ausgestaltung weiterer Umsetzungsstrategien durchaus lehrreich sind.

Methode

Um ein tieferes Verständnis zu erhalten, wie Open-Access-Professionals an deutschen Wissenschaftseinrichtungen aktuelle Angebote und Maßnahmen zur Umsetzung von Open Access wahrnehmen, wurden acht qualitative Expert*innen-Interviews durchgeführt. Die Erhebung richtete sich an Personen, die für das Thema Open Access an ihrer Einrichtung zuständig sind. Für die Stichprobe wurden prototypisch Einrichtungen ausgewählt: Vier Bibliotheken von Universitäten unterschiedlicher Größen, eine Landes- und Universitätsbibliothek, ein außeruniversitäres Forschungsinstitut und eine Bibliothek einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Zudem wurde auf eine ausgeglichene regionale Verteilung und auf eine Gender-Balance bei den Befragten geachtet.

Die Interviewform der qualitativen leitfadengestützten Interviews kann als Mischform aus fokussiertem Interview und Expert*innen-Interview bezeichnet werden (Flick 2010). Vor dem Interview wurden die Befragten über das übergeordnete Ziel der Studie und des Projektes informiert. Die Forschungsfrage lautete: **Wie nehmen Open-Access-Professionals Angebote und Fördermaßnahmen zu Open Access wahr?** Im Hauptteil des Interviews wurden die Befragten gebeten ihre Einschätzung zur aktuellen Lage bezüglich Open Access an ihren Einrichtungen zu geben. Anschließend wurden Fragen zu Fördermaßnahmen und Servicelandschaft gestellt, bevor die Befragten beschreiben konnten, in welchen Handlungsfeldern sie sich Unterstützung wünschten. Die Interviews dauerten zwischen 30 und 60 Minuten und wurden mit dem Videokonferenztool Webex geführt. Die interviewten Personen erhielten den Leitfaden (siehe Anhang) nicht vorab; ergänzende Fragen konnten während des Gesprächs von beiden Seiten eingebracht werden.

Anhand der anonymisierten, transkribierten Interviews wurde eine strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring (2019) durchgeführt. Zunächst wurden dafür beim Durchsehen des Materials induktiv Kategorien gebildet, sodass das Material codiert und die Aussagen der Befragten systematisch analysiert werden konnten. Nach etwa der Hälfte der Durchsicht des Materials prüfte die codierende Person das Material ein weiteres Mal, um die Codierung zu verfeinern. Zur Gewährleistung der Inter-Coder-Reliabilität hat eine zweite Person das Material ebenfalls codiert (vgl. Anhang 2). Anhand der gebildeten Kategorien wurden Zusammenfassungen erstellt, welche die Grundlage für die weitere Analyse bildeten. Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse präsentiert.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Interviewten gaben Einblicke ihres beruflichen Alltags und den Herausforderungen, die sie u. a. in Beratungssituationen erleben. Die Interviews zeigen, dass einige der damals aktuellen Entwicklungen der Open-Access-Transformation kritisch hinterfragt werden müssen, insbesondere die von den Befragten beobachtete Kommerzialisierung des Open-Access-Publikationswesens. Die zunehmende Komplexität der Transformationsprozesse (etwa die Gestaltung der DEAL-Verträge) erfordert neben lokalen Ansprechpersonen auch überregional entwickelte Informationsangebote.

Hinderungsgründe und Herausforderungen

Als besonders limitierend für eine erfolgreiche Open-Access-Transformation nennen die Befragten die **Finanzierung**. Dies umfasst sowohl das Volumen der Kosten, die Planbarkeit und die Organisation der Abwicklung.

Steigende Preise vor allem für Article Processing Charges (APCs) wurden mit Besorgnis beobachtet, die Lage habe sich durch den Abschluss der DEAL-Verträge verschärft. So bringen die DEAL-Verträge hohe Nachzahlungen für publikationsstarke Einrichtungen mit sich, führen zu abnehmender Verhandlungsbereitschaft anderer Verlage und sogar einer **Preiserhöhung**: „Viele andere Verlage weigern sich inzwischen uns Rabatte zu geben, weil die sagen wir zahlen bei DEAL 2.750 Euro plus x und die wollen da nicht benachteiligt werden und das ist ein Argument, was ich total verstehen kann, was ich nachvollziehen kann.“ (Interview 4). Die Kostensteigerung von APCs wurde von einigen Befragten auch mit dem Wegfall der DFG-Kostenobergrenze von 2.000 Euro je APC in Verbindung gebracht. Bei projektmittelgeförderten Publikationsfonds, aber auch im Rahmen der DEAL-Verträge fehle die finanzielle **Planungssicherheit**. Dies läge u. a. an der Schwierigkeit, den Publikationsoutput einer Einrichtung genau prognostizieren zu können.

Neben der Etablierung von Abläufen für die **komplexen Abrechnungsverfahren** sowohl der DEAL-Verträge als auch der Rechnungen für APCs einzelner Artikel komme ein weiterer, erschwerender Punkt hinzu: Da Mittel der Publikationsfonds begrenzt sind, muss entschieden werden, welche Publikationen aus dem Publikationsfonds gezahlt werden (und welche nicht). Dies erfordere **Auswahlkriterien** zur Qualitätssicherung, Transparenz und Fairness der Zeitschriften bzw. Verlage zu entwickeln und zu überprüfen. Insbesondere die Überprüfung ist mit zugänglichen Daten und Informationen nicht immer möglich.

Die Unterstützungsmöglichkeiten für **Open-Access-Bücher** sind laut Einschätzung der Befragten unzureichend und sollten verbessert werden.

Wird die Finanzierung für Open-Access-Publikationen in das **Erwerbungsbudget** verlagert, konkurrieren Open-Access-Vorhaben mit Ausgaben für Closed-Access-Ressourcen, die Wissenschaftler*innen weiterhin nutzen. Die Umschichtung vorhandener Etats z. B. zugunsten einer definierten Open-Access-Quote wurde als herausfordernd beschrieben: „Bei allen Einrichtungen ist es ja so, dass es derzeit

kaum funktioniert das Budget umzuschichten, sondern [...] dass wir enorme (Open-Access-)Kosten haben, die gerade oben drauf kommen.“ (Interview 2) In dieser Situation, so die Einschätzung einer befragten Person, werden mindestens mittelfristig zusätzliche Mittel benötigt, um den Subskriptions-, Lizenz- und Printanteil auf einem von der Wissenschaft benötigten Niveau zu halten und Open-Access-Ausgaben zu finanzieren.

Sowohl nutzbringend als auch herausfordernd in der Kommunikation mit Wissenschaftler*innen sind die **DEAL-Verträge**. Eine interviewte Person fasste die Vorteile der DEAL-Verträge folgendermaßen zusammen: „Die DEAL-Verträge, die bestehenden, sorgen auf jeden Fall dafür, dass man stärker mit den Wissenschaftlern, mit den Autor*innen ins Gespräch kommt, die sich jetzt zwangsläufig mit dem Thema auseinandersetzen, auch wenn sie gar nicht wollten, die dann vielleicht Rückfragen haben, die sich freuen oder die wir darauf hinweisen, dass sie doch bitte die CC BY-Lizenz auswählen mögen, wenn sie eine andere gewählt haben. Das sorgt auf jeden Fall für Aufmerksamkeit und na ja, steigert natürlich auch fast zwangsläufig den Anteil an Open-Access-Publikationen an der eigenen Einrichtung.“ (Interview 2). Zudem informierten die teilnehmenden Verlage die Autor*innen intensiver über die Möglichkeiten einer Open-Access-Publikation. Allerdings wurde auch moniert, dass die Teilnahme an Transformationsverträgen die Kommunikation über Open Access in den Häusern erschwere. Dies liege vor allem an der bisherigen strategischen Ausrichtung vieler Open-Access-Services, die eine Förderung in hybriden Publikationsorganen ausgeschlossen hatten. Viele Transformationsverträge schließen nun jedoch Hybrid-Publikationsangebote ein, was besonders bei Wissenschaftler*innen zu Rückfragen führt. „Wo ich immer noch ein bisschen im Kopf mit kämpfe, ist diese erste (Herangehensweise), wir machen alles gut und alles muss total primär Open Access sein` und jetzt natürlich in den letzten zwei, drei Jahren mit DEAL, dass wir wiederum allen erklären müssen, dass es eigentlich doch okay ist mit hybrid und wir machen das jetzt so. Das ist für mich also momentan und in den letzten zwei Jahren tatsächlich eine große Herausforderung hier. Weil wir immer sehr stark versucht haben, tatsächlich den Weg von Open Access Gold zu gehen [...] ich finde das sehr schwierig für das große Publikum, das nicht-Fachpublikum zu erklären. Und damit ist das für mich in den letzten zwei Jahren ein großer Teil meiner Beratung und wo ich manchmal in Erklärungsnot komme.“ (Interview 6)

Nach wie vor scheint die **lückenhafte Kenntnis von Wissenschaftler*innen** über die Bedeutung von Open Access und über lokal vorhandene Angebote ein wesentlicher begrenzender Faktor der Open-Access-Transformation zu sein. Die Befragten gaben an, dass Open Access in vielen Fachdisziplinen nicht verankert sei, sodass Beratung und Überzeugungsarbeit noch immer einen großen Anteil im Alltagsgeschäft einnehmen. Das verlange Fachkenntnis, Geduld und Durchhaltevermögen. Informationen auf Einreichungsportalen und Verlagswebsites sind für Autor*innen teilweise unverständlich, oftmals stoßen sie erst (zu) spät im Publikationsprozess auf das Thema Open Access oder auf Open-Access-Optionen für ihre Publikation.

Lösungsansätze

Die zunehmende Komplexität des wissenschaftlichen Publizierens verlangt ein **vielschichtiges Angebot**, das in der Forschungsunterstützung teilweise sehr spezifische Kenntnisse erfordert. Gute Beratungs- und Informationsangebote, die für Wissenschaftler*innen eine Übersicht z. B. über empfehlenswerte Tools und Plattformen bereitstellen, könnten dezentral zusammengetragen und auf überregionaler Ebene bereitgestellt werden, um die Arbeitslast auf mehrere Schultern zu verteilen. Diese Angebote sollten an der jeweiligen Einrichtung in einen „One-Stop-Shop“ (Interview 8) oder in ein „digitales Bücherregal“ (Interview 4) integriert werden. Wichtig sei ein **zentraler Ansprechpunkt** an der Einrichtung. „Eigentlich müssten die Serviceeinrichtungen näher zusammenrücken, also dass das mehr in Richtung One-Stop-Shop oder so geht. Dass also die Forschenden nicht von Hölzchen zu Stöckchen rennen müssen und sich alles zusammensuchen, sondern die gehen irgendwo hin oder wenden sich an eine Stelle“ (Interview 8).

Essenziell für die erfolgreiche Umsetzung von Open Access an der eigenen Einrichtung sind die **Unterstützung durch die Einrichtungsleitung** sowie **klare Zuständigkeiten** und Verantwortlichkeiten zwischen den Abteilungen. Dies kann in Form einer **Open-Access-Policy** zum Ausdruck gebracht werden, ist aber für sich genommen nicht ausreichend: „die Policy ist ein Stück Papier, das liegt irgendwo. Das ist schön, wir finden das gut, weil da wirklich mal die Hochschulleitung was sagt. Wir können darauf verweisen, aber im Prinzip bringt es nichts.“ (Interview 5). Eine gelingende Umsetzung erfordert die darüber hinaus die Verankerung von Open Access als strategisches Ziel der Einrichtung sowie Hinweise zur Umsetzung an Wissenschaftler*innen. Beiträge zu Open Science und Open Access sollten in der **Wissenschaftsevaluation** und z. B. in Berufungs- und Besetzungsverfahren entsprechend anerkannt werden. Auch hierfür wird die Unterstützung der Leitung benötigt.

Um den steigenden Publikationskosten wissenschaftsexterner Anbieter etwas entgegen zu setzen, wird die **Schaffung von professionellen, wissenschaftsgetragenen Publikationsangeboten** als eine bedeutende Zukunftsaufgabe für Bibliotheken benannt. Geld, welches bereits im Publikationssystem vorhanden ist, sollte teilweise für Angebote eingesetzt werden, die ein Publizieren im open access ohne APCs oder BPCs ermöglichen („Diamond Open Access“). Bisweilen geschieht das schon, so werden etwa mit der Open Source Software „Open Journal Systems“ gehostete bzw. herausgegebene Open-Access-Zeitschriften mit beschränkten Personalressourcen an den Einrichtungen betrieben. Für diese Angebote ist es unabdingbar, dass sie professionell aufgezogen werden und es redaktionelle Hilfestellungen für Herausgeber*innen und Publizierende gibt, sodass sich Wissenschaftler*innen auf Forschung, das Schreiben der Artikel und die fachliche Bewertung der Ergebnisse fokussieren können. Verlegerische Dienstleistungen durch Expert*innen könnte die Attraktivität dieser Angebote erhöhen und Wissenschaftler*innen bei der Herausgabe einer Publikation – auch von Büchern und Lehrbüchern – unterstützen. „Das Ganze kann aber alles nur funktionieren werden, wenn Infrastruktur dauerhaft bereitgestellt und betreut wird. Und das ist durch zwei, drei Jahre beschäftigte

Projektmitarbeiter*innen nicht möglich.“ (Interview 3). Für diese Aufgabe werden Zusammenschlüsse von Einrichtungen zu „Netzwerken von Services“ (Interview 3) oder die Kooperation mit externen Dienstleistern als Lösung gesehen.

Alternative Open-Access-Modelle zu den dominant gewordenen APC- und BPC-Modellen tragen zudem zu **Publikationsgerechtigkeit** bei, da sonst die Paywall vom Lesen auf das Publizieren verlagert werde und sich das Problem nur von Unzugänglichkeit zu Ungleichheit verschiebe (vgl. Archambault et. al 2014, vii). „Also wir haben jetzt keine Paywall mehr für den Lesendenzugriff, sondern wir haben jetzt eine Paywall für den Publizierendenzugriff und die ist weitaus problematischer als die vorhergehende Paywall, weil die vorhergehende Paywall immer unterlaufen werden konnte. Es gibt da verschiedenste Möglichkeiten an kostenpflichtige Angebote ran zu kommen, während der Schreibendenzugriff, die Paywall, die ist fest. [...] Und das Bittere ist, dass wir als Bibliotheken dazu beitragen, diese neue Paywall zu finanzieren und zu zementieren.“ (Interview 4)

Für die Bereitstellung der Services und der Verteilung der Expertise über unterschiedliche Einrichtungen wird eine **übergreifende Koordination** gewünscht. Das ermögliche auch kleineren Einrichtungen, sich am **Betrieb offener Infrastrukturen** zu beteiligen. Diese sollte sich in gemeinschaftlich finanzierten Diamond-Angeboten sowie in Absprachen für (Konsortial-)verhandlungen zur Ausgestaltung von Open-Access-Optionen in Lizenzverträgen äußern. Gemeinsames Agieren baue eine gewisse Marktmacht auf und verbessere die Verhandlungsbedingungen, zugleich werde so ein Flickenteppich aus Einzellösungen verhindert. **Landesinitiativen** und **Vorgaben von Förderern** werden als richtungsweisend genannt, weil die Bedeutung des Themas Open Access über die lokale Ebene hinaus betont werde und so auf verschiedenen Wegen ins Bewusstsein von Wissenschaftler*innen gelange.

Unterstützungsbedarfe

Nur wenige Einrichtungen können die Ressourcen vorhalten, um auf der Höhe der teils komplexen und sehr dynamischen Open-Access-Entwicklungen zu bleiben. In kleineren Einrichtungen ist häufig nur eine Person (manchmal nur anteilig) für den Themenbereich Open Access zuständig. Für die zielgruppengerechte Aufbereitung des Themas werden daher **zentral bereitgestellte Informationen und Materialien** für die Nutzung vor Ort als hilfreich genannt. Da Wissenschaftler*innen die Einreichungen ihrer Publikationen auch außerhalb üblicher Bürozeiten tätigen, müssen verständliche Informationsangebote online abrufbar sein.

Ein Basissupport an den Einrichtungen selbst bleibt unerlässlich, muss jedoch durch **übergeordnete Anlaufstellen** ergänzt werden, die z. B. zu fachspezifischen Fragen beraten können. Größere Einrichtungen, Netzwerke oder Landesinitiativen können einen „Second-Level-Support“ anbieten, der beispielsweise Fachreferate in die Open-Access-Beratung einbezieht und auch von Angehörigen kleinerer Einrichtungen genutzt werden kann.

Unter den lokalen Open-Access-Professionals ist der Wunsch nach einem einrichtungsübergreifenden Angebot für **juristische Beratung** sehr ausgeprägt. Viele Befragte sehen das Problem, dass Zuständigkeiten für die Beantwortung rechtlicher Fragen nicht definiert seien oder Ressourcen für eine Rechtsberatung fehlten.

Einordnung

Zusammenfassend scheinen viele Einrichtungen vor ähnlichen Herausforderungen zu stehen. Die zunehmende Komplexität der Open-Access-Prozesse erschwert die Arbeit der lokalen Open-Access-Professionals. Es werden zentrale Angebote zur zielgruppengerechten Aufbereitung des Themas gewünscht, ebenso Vernetzung und einfach Nachnutzungsmöglichkeit und Adaption von Materialien. Wenn das Angebot der Services und die Verteilung der Expertise in mehreren Einrichtungen übergreifend koordiniert werden, kann ein sichtbares und effizientes **Informations- und Beratungsnetzwerk** entstehen. Zentrale Informationsseiten, wie beispielsweise open-access.network werden von den Befragten ebenfalls als sehr hilfreich geschätzt, solange sie gut gepflegt werden und auf dem neusten Stand sind.

Die Schaffung einer **zentralen Anlaufstelle für Wissenschaftler*innen an den einzelnen Einrichtungen** ist überaus wichtig – nicht zuletzt, da Publikationsfonds in fast allen Fällen an den Einrichtungen angesiedelt sind. Hier sollten relevante Angebote gebündelt werden.

Zusätzlich sollen Entscheidungsträger*innen der Einrichtungen Mittel für Aufbau und Betrieb **infrastruktureller Services** unter Beteiligung von wissenschaftlichen Gremien bereitstellen, wie es auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft in ihrer Positionierung zu Open Science fordert (vgl. DFG 2022, 11). Dieses Engagement kann Teil einer Strategie sein, steigende Publikationskosten bei kommerziellen Verlagshäusern durch kostengünstige und wissenschaftsgetragene Publikationsorgane entgegenzuwirken oder die Wissenschaftsfreiheit durch Angebote ohne Datentracking (vgl. Lauer 2022 und Siems 2022) zu stützen.

Desiderata und Lücken

Die **DEAL-Verträge** haben Open Access in die Breite getragen und den Open-Access-Anteil am Publikationsaufkommen der teilnehmenden Einrichtungen signifikant erhöht. Andererseits haben sie andere Probleme mit sich gebracht: sie sind teuer, erfordern komplexe, zeitintensive Workflows für die Verwaltung, erfordern einen hohen Unterstützungsbedarf für Forschende und Open-Access-Professionals und schränken die Planungssicherheit ein. Die vielerorts erhoffte Kostensenkung blieb aus. Zudem begünstigten die DEAL-Verträge die Wahrnehmung einer Gleichsetzung von Open Access mit APC, was die Sichtbarkeit anderer, APC-freier Open-Access-Modelle verringern würde. Eine umfassende Transformation des Publikationssystems hin zu Open Access ist mit Author-Pays-Modellen unter aktuellen Bedingungen nicht nachhaltig finanzierbar. **Alternative Finanzierungsmodelle** und wissenschaftsgetragene, professionelle und qualitativ hochwertige Angebote für Wissenschaftler*innen sind daher unabdingbar, um eine

Alternative zu kommerziellen Anbietern zu schaffen. Die Befragten wünschen sich ausdrücklich koordinierte Initiativen für Verlagsverhandlungen sowie für die Entwicklung und den Betrieb offener Infrastrukturen.

Der **Ausbau wissenschaftsgetragener (Publikations-)Infrastrukturen** und die Entwicklung passender Finanzierungsmodelle sind nicht kurzfristig realisierbar. Es wird daher mittelfristig nötig sein, trotz der negativen Effekte von Author-Pays-Modellen weiterhin Beratung zu und Finanzierung von APC-basiertem Open Access vorzuhalten, ebenso wie passende Tools für das Managen von Ausgaben und Arbeitsabläufen. Wenn das Problem der Finanzierbarkeit langfristig angegangen werden soll, dürfen diese Aufgaben nicht zu Lasten des Aufbaus unabhängiger Infrastruktur gehen. Dieser kann bereits jetzt nicht ausschließlich durch Projektförderung geschehen, sondern muss mit einer dauerhaften Umwidmung von Mitteln aus Erwerbungssetats, etwa mit einem definierten und steigenden Anteil der **Erwerbsausgaben für offene (Publikations-) Infrastrukturen** einhergehen. Das Engagement für offene Infrastrukturen von Wissenschaftler*innen muss zudem in Kontexten der Wissenschaftsevaluierung honoriert werden.

Eine Lücke existiert zudem für die Realisierung von **Open-Access-Buchprojekten**, v. a. hinsichtlich der Finanzierung und bereitgestellter Services an den Einrichtungen.

Informations- und Fortbildungsangebote von überregionalen Akteuren wie Landesinitiativen oder open-access.network werden begrüßt, um den lokalen Open-Access-Professionals die für ihre Beratung der Wissenschaftler*innen benötigten Informationen bereitzustellen.

Handlungsempfehlungen

Ableitend aus den Ergebnissen der Interviews können wir folgende Handlungsempfehlungen für verschiedene Akteure formulieren, die zu einer gelingenden Umsetzung von Open Access im deutschsprachigen wissenschaftlichen Publikationssystem führen können:

Forschungsförderer

- Aufbau von offenen Infrastrukturen und APC/BPC-freien Angeboten fördern.
- Aufbau und Betrieb von überregionalen Informationsangeboten fördern.

Forschungsunterstützende Einrichtungen

- Zentrale Anlaufstelle für eigene Angebote schaffen und bekannt machen.
- APC/BPC-freie Publikationsangebote ausbauen, dauerhaft betreiben und finanziell oder personell unterstützen.
- Mittel aus dem regulären Etat zur Unterstützung von wissenschaftsgetragenen offenen (Publikations-)Infrastrukturen zur Verfügung stellen.
- Informations- und Vernetzungsangebote überregionaler Projekte und Initiativen für die eigene Arbeit nutzen (z. B. Fachinformationsdienste, Landesinitiativen, open-access.network).

Einrichtungsleitung

- Unterzeichnung der DORA – San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA 2013).
- Open-Access-Policy verabschieden.
- Engagement für Open Access und offene Publikationsinfrastrukturen in der Wissenschaftsevaluierung honorieren.

Referenzliste

Archambault, Éric ; Didier Amyot, Philippe Deschamps, Aurore Nicol, Françoise Provencher, Lise Rebout und Guillaume Roberge. 2014. Proportion of open access papers published in peer-reviewed journals at the European and world levels, 1996-2013. <https://digitalcommons.unl.edu/scholcom/8> (Zugriff: 15.01.2023).

Bundesministerium für Bildung und Forschung (2018). Open Access in Deutschland. Die Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/digitale-wirtschaft-und-gesellschaft/open-access/open-access_node.html (Zugriff: 15.01.2023).

Becerril, Arianna, Jeroen Bosman, Lars Bjørnshauge, Jan Erik Frantsvåg, Bianca Kramer, Pierre-Carl Langlais, Pierre Mounier, Vanessa Proudman, Claire Redhead und Didier Torny. 2021. OA Diamond Journals Study. Part 2: Recommendations. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4562790>

Bosman, Jeroen, Jan Erik Frantsvåg, Bianca Kramer, Pierre-Carl Langlais und Vanessa Proudman. 2021. OA Diamond Journals Study. Part 1: Findings. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4558704>

Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). 2022. <https://coara.eu/> (Zugriff: 15.01.2023).

cOAlition S. 2018. Plan S. <https://www.coalition-s.org/about/> (Zugriff: 15.01.2023).

Deutsche Forschungsgemeinschaft. 2022. Open Science als Teil der Wissenschaftskultur. Positionierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7193838>

DORA. 2013. San Francisco Declaration on Research Assessment. Website. <https://sfdora.org/> (Zugriff: 15.01.2023).

Flick, Uwe. 2010. Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung. 3. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag.

Hopf, David, Sarah Dellmann, Christian Hauschke und Marco Tullney. 2022. Wirkungen von Open Access. Literaturstudie über empirische Arbeiten 2010-2021. Hannover: Technische Informationsbibliothek (TIB). <https://doi.org/10.34657/7666>

Lauer, Gerhard. 2022. Datentracking in Den Wissenschaften: Wissenschaftsorganisationen Und Die Bizarre Asymmetrie Im Wissenschaftlichen Publikationssystem. In: *O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal* 9 (1):1-13. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5796>

Mayring, Philipp. 2019. Qualitative Content Analysis: Demarcation, Varieties, Developments. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 20(3). <https://doi.org/10.17169/fqs-20.3.3343>

Opening. o.J.. Open Access und Open Educational Resources in den Ingenieurwissenschaften. <http://opening-projekt.rz.tu-bs.de/> (Zugriff: 15.01.2023).

Pampel, Heinz. 2019. Open Access an wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland: Ergebnisse einer Erhebung im Jahr 2018; Bericht, Potsdam: Helmholtz Open Science Koordinationsbüro.
<https://doi.org/10.2312/os.helmholtz.005>

Siems, Renke. 2022. Das Lesen Der Anderen: Die Auswirkungen Von User Tracking Auf Bibliotheken. In: O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal 9(1):1-25.
<https://doi.org/10.5282/o-bib/5797>

UNESCO. 2021. UNESCO Recommendation on Open Science.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en> (Zugriff: 15.01.2023).

Wissenschaftsrat. 2022. Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access (Drucksache 9477-22).
https://www.wissenschaftsrat.de/download/2022/9477-22.pdf?__blob=publicationFile&v=25 (Zugriff 15.01.2023).

Anhang

Anhang 1: Leitfaden für die Wahrnehmung und Bewertung von Angeboten und Fördermaßnahmen durch Open-Access-Professionals

Intro/Briefing

- Herzlich Willkommen und vielen Dank für die Teilnahme.
- Vorstellung: Name, Institution + Projekt open-access.network
- Kontext:
 - Dieses Interview wird im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts open-access.network durchgeführt. Das Projekt fördert Open Access durch die Bereitstellung von Informationen, Kompetenzvermittlung und Vernetzung.
- Ziel:
 - Ziel dieses Interviews ist es zu erfahren, wie Kolleg*innen bestehende Angebote und Fördermaßnahmen wahrnehmen, um so Lücken und Bedarfe zu identifizieren.
- Mit Ihrer Teilnahme leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Verankerung von Open Access in Deutschland. Wir werden unsere Erkenntnisse aus den Erhebungen analysieren und publizieren und wenn möglich auch Projektaktivitäten an die Wünsche und Bedarfe anpassen.
- Wichtig ist, dass es dabei nicht um die Abfrage von Wissen, sondern um Ihre subjektive Einschätzung und Ihre persönlichen Erfahrungen geht.
- Die Datenschutz- und Einverständniserklärung habe ich Ihnen ja bereits zugesendet. Haben Sie dazu noch Fragen? Oder Fragen bzgl. des Ablaufs oder des Interviews?

Vorab notieren

1. *Name der Einrichtung*
2. *Größe der Einrichtung*
3. *Bundesland der Einrichtung*

AUFNAHME STARTEN

Warm-Up- Phase

Sie arbeiten an der ...(Universität) in der(Bibliothek) im Team/in der Abteilung ...ist das richtig?

Einführender Fragebogen BILDSCHIRM TEILEN UND WORDDOKUMENT ZEIGEN

1. An welchem Einrichtungstyp arbeiten Sie?

- außeruniversitäre Forschungs- oder Serviceeinrichtung
 - Bibliothek
 - Rechenzentrum
 - Verwaltung

- Sonstiges:
- Universität
 - Bibliothek
 - Rechenzentrum
 - Verwaltung
 - Sonstiges:
- Hochschule
 - Bibliothek
 - Rechenzentrum
 - Verwaltung
 - Sonstiges:
- oder Sonstiges:

2. Welche Funktion übernehmen Sie in Ihrer Einrichtung?

- Leitung
 - Bibliotheksleitung
 - Abteilungsleitung
 - Teamleitung
 - Sonstiges:
- Mitarbeiter/in
 - Team/Abteilung/Projekt:

3. Was sind die hauptsächlichen Arbeitsfelder, die an Ihrer Einrichtung zu OA angeboten werden?

- strategische Weiterentwicklung
- Erwerbung & Lizenzverhandlung mit Verlagen
- Beratung & Open-Access-Advocacy
- Angebot und Betreuung von Services (technisch & inhaltlich)
- Sonstiges:

Weiterführung Warm-Up

- Sie arbeiten schon länger im Open Access Kontext. Wie hat sich das Aufgabenfeld in den letzten Jahren verändert?
- Könnten Sie Ihre Aufgaben im Bereich Open Access kurz vorstellen?

Hauptteil I – Aktueller Stand

- Bitte erzählen Sie darüber, was Ihre Einrichtung bzgl. Open Access tut?
 - Wie hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt?
 - Steht hinter diesen zahlreichen Aktivitäten eine Strategie zur Umsetzung und Verankerung von Open Access?
- Bitte beschreiben Sie aus Ihrer Sicht die wichtigsten Maßnahmen und Angebote Ihrer Einrichtung um Open Access zu unterstützen.
 - Wie werden diese Maßnahmen angenommen?

- Wie könnten sie verstärkt werden? / Was könnte verbessert werden oder anders gemacht werden?
- Bitte beschreiben Sie, welche Rolle Kooperation bei der Umsetzung dieser Angebote und Maßnahmen spielt?
 - Mit welchen Abteilungen/Einheiten kooperieren Sie innerhalb Ihrer Einrichtung?
 - Stimmen Sie sich auch mit anderen Einrichtungen ab? (*entweder strukturell vorgegeben oder freiwillig (z.B. in Projekten)*)
 - Welche Herausforderungen erleben Sie bei der Kooperation in der Einrichtung oder mit anderen?

Hauptteil II - Einschätzung Open-Access-Angebote und Fördermaßnahmen

- Welche Erfahrungen haben Sie mit politischen Fördermaßnahmen gemacht?
 - Wie schätzen Sie den Erfolg der Maßnahmen ein? Wie könnte der Erfolg gestärkt werden?
 - Welche neuen Fördermaßnahmen würden Sie sich wünschen?
- Der Wandel zu Open Access stellt viele Einrichtungen vor finanzielle Herausforderungen und Umstrukturierungen des Etats. Wie geht Ihre Einrichtung damit um?
 - Wie nehmen Sie die Auswirkungen von DEAL und anderen Transformationsverträge auf Ihre Einrichtung wahr?
 - Haben Sie spezielle Ressourcen/Etats für die Unterstützung von alternativen/nicht-kommerziellen Angeboten/Mitgliedschaften? (*z.B. nicht-APC/BPC basierte Angebote*) Warum haben Sie sich dafür entschieden?
- Wie würde für Sie die ideale Open-Access-Servicelandschaft für Wissenschaftler*innen aussehen?
 - Welche konkreten Services fehlen?
 - Was würden Sie noch gerne anbieten, wenn Sie unbeschränkte Ressourcen hätten? (*Nehmen Sie sich gerne einen Moment darüber nachzudenken*)
 - Was steht der Umsetzung dieses idealen Zustands im Weg? Woran scheitert es?
 - Was würden Sie gerne outsourcen?
 - Wer könnte entsprechende Angebote betreiben?
 - Gibt es Angebote, die zentral vorgehalten werden sollten? z. B. weil sie zu aufwändig/teuer sind, um sie separat zu betreiben (also z.B. Bundes- oder Landesebene, Institutionsübergreifend) Und was muss zwingend vor Ort gemacht werden?

Hauptteil III – Unterstützungsbedarfe

- Wobei würden Sie sich Unterstützung wünschen?
 - Welche Angebote würden Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit helfen? (*z.B. Veranstaltungen, Materialien, Tools*)
 - Welche weiteren unterstützenden Angebote fehlen aus Ihrer Sicht? (*z.B. bzgl. Beratung, Information oder Austausch/Vernetzung*)

- Wie sind Sie in der OA-Community vernetzt?
 - Wie tauschen Sie sich mit der Community aus?
 - Wie kann man Vernetzung stärken? Welche Möglichkeiten und Unterstützung wünschen Sie sich hier?
- Woher beziehen Sie Informationen zum Thema OA?
 - Wen bzw. welche Einrichtung sehen Sie als Ansprechpartner für OA-Fragen? An welche Akteure würden Sie sich bei Fragen wenden?
 - Kennen Sie die Informationsplattform [open-access.net?](https://open-access.net/) Wie nutzen Sie diese?
 - Was erwarten Sie noch darüber hinaus von einem Open-Access-Portal?

Debriefing

Wir kommen nun langsam zum Ende des Interviews.

- Gibt es von Ihrer Seite noch etwas Wichtiges, das noch nicht zur Sprache gekommen ist?

Abschließend würde ich gerne wissen, wie Sie das Interview empfunden haben.

- Waren die Fragen für Sie verständlich formuliert und beantwortbar?
- Wie haben Sie die Interviewsituation im Allgemeinen empfunden?

Falls Ihnen im Nachhinein doch noch etwas einfällt oder Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden.

Vielen Dank für das Interview. Wenn Sie möchten können wir gerne in Kontakt bleiben und wir lassen Ihnen auch gerne die Ergebnisse unserer Erhebungen zu kommen.

AUFNAHME STOPPEN

Anhang 2: Kategorien für die Analyse

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kategorien, welche für die Analyse gebildet wurden.

Nr.	Codes	Beschreibung
1	Servicelücken	Fehlende Services und Angebote (Zielgruppe Publizierende)
2	Hindernisse	Hemmnisse der Umsetzung von Open Access (für Einrichtungen und Publizierende)
3	Lösungsvorschlag	Verbesserungsvorschläge, Maßnahmen, Ideen für die Open-Access-Transformation
4	Unterstützungsbedarf	Unterstützung für Beratende und deren Institutionen
5	Bibliothekarische Services	Aussagen zu z. B. Repositorium, Publikationsfonds, Beratung und Schulung, Open-Access-Monitoring
6	Community	Rolle von Austausch, Vernetzung, Kooperation und Community
7	Open-Access-Strategie	Strategie der Einrichtung, Bedeutung dieser für die Umsetzung von Open Access
8	Open-Access-Geschichte	Entwicklung von Open Access und entsprechender Aufgaben im Zeitverlauf, ausschlaggebende Ereignisse
9	Fördermaßnahmen	Rolle von (politischen) Fördermaßnahmen (z. B. Plan S, DFG-Programme, Länderstrategien etc.)
10	Transformationsverträge	Wahrnehmung von z.B. DEAL oder Open-Access-Komponenten in Lizenzverträgen
11	Alternative Open-Access-Modelle	Bedeutung von alternativen Modellen (z. B. Mitgliedschaften) v.a. für die Finanzierung
12	open-access.network	Vorschläge, Ideen, Wünsche, Kritik für open-access.network Projekt oder das Portal

Tabelle 2: Gebildete Kategorien für die Codierung